

УДК: 616-022.7/.9:616-06

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ
ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЦЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПОСЛЕ**

COVID-19

С.О.Нуруллоев.

**Бухарский государственный медицинский институт по имени Абу Али
ибн Сина.**

Резюме: Недавняя вспышка коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) превратилась в глобальную эпидемию. Кортикостероиды широко используются при лечении тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), и патологические данные, наблюдаемые при тяжелом остром респираторном синдроме, вызванном коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), очень похожи на те, которые наблюдаются при тяжелом остром респираторном синдроме. коронавирусная (SARS-CoV) инфекция. Однако длительное применение кортикостероидов (особенно в высоких дозах) связано с потенциально серьезными побочными эффектами, особенно с аваскулярным некрозом головки бедренной кости, вызванным стероидами. Гормоны - это палка о двух концах. Этот обзор призван предоставить поставщикам медицинских услуг в эндемичных по коронавирусу 2019 (COVID-19) странах и регионах справочную информацию, особенно в отношении плюсов и минусов использования кортикостероидов в лечении пациентов с COVID-19

Ключевые слова: кортикостероиды, коронавирус, острый респираторный синдром, аваскулярный некроз, головка бедренного коста.

**COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FREQUENCY OF
ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD AFTER**

COVID-19

Nurulloyev S.O.

Bukhara state medical institute

Summary: The recent outbreak of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) has turned into a global epidemic. Corticosteroids are widely used in the treatment of severe acute respiratory syndrome (SARS), and the pathological data observed in severe acute respiratory syndrome caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2) are very similar to those observed in severe acute respiratory syndrome. coronavirus (SARS-CoV) infection. However, long-term use of corticosteroids (especially in high doses) is associated with potentially serious side effects, especially with avascular necrosis of the femoral head caused by steroids. Hormones are a double-edged sword. This review is intended to provide health care providers in countries and regions endemic to coronavirus 2019 (COVID-19) with background information, especially regarding the pros and cons of using corticosteroids in the treatment of patients with COVID-19.

Key words: corticosteroids, coronavirus, acute respiratory syndrome, avascular necrosis, femoral head.

COVID-19 DAN KEYIN SON SUYAGI BOSHCHASI ASEPTIC NEKROZI UCHRASH DARAJASINING QIYOSIY XARAKTERISTIKASI

Rezyume: 2019-yilgi koronavirus kasalligining (COVID-19) yaqinda avj olishi global epidemiyaga aylandi. Kortikosteroidlar og'ir o'tkir respirator sindromni (SARS) davolashda keng qo'llaniladi va og'ir o'tkir respirator sindromli koronavirus 2 (SARS-CoV-2) da kuzatilgan patologik topilmalar og'ir o'tkir respirator sindromda kuzatilganlarga juda o'xshash. koronavirus (SARS-CoV) infeksiyasi. Biroq, kortikosteroidlarni uzoq muddatli qo'llash (ayniqsa, yuqori dozalarda) potensial jiddiy yon ta'sirga, ayniqsa femur boshining steroid ta'siridan kelib chiqqan avaskulyar nekroziga bog'liq. Gormonlar ikki qirrali qilichdir. Ushbu sharh

koronavirus 2019 (COVID-19) endemik mamlakatlari va mintaqalaridagi tibbiyot xodimlariga, ayniqsa, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashda kortikosteroidlardan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari haqida umumiy ma'lumotni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kortikosteroidlar, koronavirus, o'tkir respirator sindrom, avaskulyar nekroz, son suyagi boshi.

Введение. Коронавирусы являются важными патогенами человека и животных. В конце 2019 года новый коронавирус был идентифицирован как причина группы случаев пневмонии в Ухане, городе в китайской провинции Хубэй. Она быстро распространилась, что привело к эпидемии по всему Китаю, за которой последовало увеличение числа случаев заболевания в других странах по всему миру. В феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила заболевание COVID-19, что расшифровывается как коронавирусная болезнь 2019 года [1,3,5]. Вирус, вызывающий COVID-19, обозначается как коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2); ранее он назывался 2019-nCoV. 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а в марте 2020 года начала характеризовать ее как пандемию, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации и призвать все страны принять меры по выявлению инфекции и предотвращению распространения. [2,7,11].

Вторичный АН встречается чаще, чем идиопатический. Причиной возникновения вторичного АНГБК может быть прием глюкокортикоидов, алкогольная интоксикация, лучевая или химиотерапия, различные коагулопатии (ДВС-синдром, тромбофилия), иммуновоспалительные ревматические заболевания, серповидно-клеточная анемия, ВИЧ, гиперлипидемии, болезни печени и печеночная недостаточность, дайвинг и

другие гипербарические состояния, беременность и травмы, особенно с нарушением целостности сосудов (перелом шейки бедренной кости, травматический вывих бедра) [4,8,11]. Так как при COVID-19 в клинике у больных встречалось сразу несколько этиологических причин. [6,9,10]. У больных с острого респираторного синдрома вызванным коронавирусной инфекцией встречается различные постковидные осложнения, и один из них асептического некроза головки бедренного сустава, которая требует более обширного метода лечения.

Цел: Выявление частоты встречаемости асептического некроза головки бедренного сустава после лечения острого респираторного синдрома вызванным коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы: В ходе ретроспективного и рандомизированного исследования в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре 201 пациента с тяжелой формой ОРВИ обнаружили, что соответствующее применение глюкокортикоидов у пациентов с тяжелой формой ОРВИ может значительно снизить смертность и сократить продолжительность пребывания в больнице.

Результаты исследования: В исследование изучена 201 пациента, которые заболели тяжелым течением острого респираторного синдрома и получили кортикостероиды. Из пациентов 158 (%) получили суточно 500 мг метилпреднизолона в течение 3-5 дней с последующим использованием дексаметазона в течение 3-4 недель, 28 (%) получили преднизолон 60-80 мг/сутки в течение 7-10 дней с последующим использованием дексаметазона в течение 3-4 недель, а остальные 15 (%) получили 18-24 мг дексаметазона в течение 7-10 дней.

Хотя пульс-терапия высокими дозами глюкокортикоидов оказывает быстрое противовоспалительное действие, она также увеличивает соотношение нейтрофилов / лимфоцитов и уровень D-димера, увеличивая риск тромбоэмболии. У недавно диагностированных пациентов с диабетом частое употребление

глюкокортикоидов может усугубить гипергликемию. Обнаружили, что частота бактериальной инфекции (25% / 13,1%, $P = 0,041$) и частота грибковой инфекции (12,7% / 0,7%, $P < 0,001$) во время госпитализации в группе стероидов были значительно выше, чем в группе лечения нестероидами. Также были сообщения о вызванных глюкокортикоидами бактериальном эндокардите, стронгилоидных или амёбных инфекциях, которые могут прогрессировать до катастрофических осложнений у пациентов с пневмонией COVID-19.

В последующем исследовании у 23,1% (46 из 201) пациентов с SARS развился стероид-индуцированный аваскулярный некроз головки бедренной кости, который в основном был связан с введением высоких доз глюкокортикоидов во время лечения SARS. Однако в большинстве исследований игнорировалось влияние других мешающих факторов при ретроспективном анализе взаимосвязи между стероидами и остеонекрозом головки бедренной кости. Необходимо учитывать множество факторов, например гемоглобинопатии.

Смотря на данные ретроспективной анализ, что частота остеонекроза была тесно связана с продолжительностью лечения у 458 пациентов наблюдался нелинейную зависимость между кумулятивной дозой и остеонекрозом. Когда общая доза метилпреднизолона была менее 5 г, риск остеонекроза оставался относительно низким. Однако по мере увеличения общей дозы с 5 г до 10 г повышался риск остеонекроза.

В одном исследовании логистический регрессионный анализ показал, что существует корреляция между максимальной суточной дозой глюкокортикоидов и семейной медсестрой, предполагая, что необходим адекватный контроль максимальной суточной дозы. Когда лечили пациентов метилпреднизолоном 1 мг / кг, 5 мг / кг, 20 мг / кг и 40 мг / кг; частота остеонекроза составила 0%, 42%, 70% и 96% соответственно. Для сравнения (5 мг / кг / день против 1 мг / кг / день) Обнаружили, что остеонекроз развился только в группе, получавшей 5 мг / кг / день. Результаты показывали, что доза преднизона более 40 мг / день

положительно коррелировала с остеонекрозом, 73 частота случаев увеличивалась на 3,6% на каждые 10 мг увеличения дозы.

За период с сентября 2020 по марта 2021 год на базе клиники БОММЦ травматологии и ортопедии выполнено из этих изученных 201 послековидных пациентов 26 операций с методом туннелизация. Средний возраст оперированных составил 42 года. Сопутствующую патологию имели 70% пациентов : артериальную гипертензию, сахарный диабет, жировой гепатоз, язвенную болезнь, панкреатит; 20% из них ранее злоупотребляли алкоголем.

В 85% случаев заболевание носило двухсторонний характер.

У 70% пациентов наблюдалось снижение болевого синдрома по ВАШ с 5 до 3 баллов (на 40%). Стабильный рентгенологический и положительный клинический результат был отмечен в 12 (46%) случаях, отсутствие прогрессирования имеющегося коллапса (до 1 мм) – в 6 (23%) случаях, прогрессирование коллапса – в 8 (31%) случаях, из них эндопротезирование выполнено в 4 случаях.

Заключение

Несмотря на то, что есть споры о плюсах и минусах использования стероидов, с точки зрения ортопедии, бесспорным фактом является то, что длительное и высокие дозы стероидов приводят к АНГБК. Поэтому мы призываем к разумному использованию кортикостероидов при лечении пациентов с COVID-19 и не рекомендуем их в качестве обычного лечения. Для пациентов, которые получали лечение кортикостероидами, бисфосфонатами, антикоагулянтами, вазодилататорами и традиционной китайской медициной в сочетании с ЭУВТ, ГБО и другими физическими упражнениями можно рассмотреть варианты лечения. Мы подтверждаем важность регулярного скрининга пациентов с высоким риском, особенно тех, кто длительное время принимает стероиды. МРТ - лучший инструмент для раннего выявления АНГБК, и клиницисты должны предпринять усилия для повышения осведомленности о профилактике АНГБК. Высокий индекс

подозрительности необходим пациентам, которые жалуются на боли в костях и суставах в типичных местах. Пациентов с подозрением на аваскулярного некроза следует направлять к врачам-ортопедам на ранних стадиях, а клиницисты должны попытаться отсрочить прогрессирование остеонекроза, чтобы не допустить, чтобы асептический некроз влияла на повседневную жизнь пациентов.

Декомпрессивные операции имеют ряд преимуществ: они малотравматичны, не сопровождаются кровопотерей, не требуют высокотехнологичного оборудования, имеют низкий процент осложнений и не затрудняют выполнения последующего эндопротезирования. Такие хирургические вмешательства оказывают положительный клиничко-рентгенологический результат, позволяют отдалить время вероятного эндопротезирования тазобедренного сустава.

Список литературы.

1. Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel coronavirus, Wuhan, China. Information for Healthcare Professionals. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html> (Accessed on February 14, 2020).
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom, December 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf> (Accessed on December 21, 2020).
3. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom, December 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf> (Accessed on December 21, 2020).
4. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant. UNPUBLISHED. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21260122v2> (Accessed on September 16, 2021).

5. Nurulloev S.O., Mirzamuradov H.H. Morphological Changes In Bone Tissue In Chronic Osteomyelitis On The Background Of Application Of Plate Concentrate // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 160-164 Doi: <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue04-22>
6. Ong SWX, Chiew CJ, Ang LW, et al. Clinical and virological features of SARS-CoV-2 variants of concern: a retrospective cohort study comparing B.1.1.7 (Alpha), B.1.315 (Beta), and B.1.617.2 (Delta). Clin Infect Dis 2021.
7. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, et al. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. Lancet 2021; 397:2461.
8. Sulaymanova Gulnoza Tulkindzanovna, Amonov Muhammad Komilovich. Regional Causes Of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And UseOf Antianemic Drugs. // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) Published: April 30, 2021 | Pages: 165-170 Doi: [https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03 Issue 04-22](https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue04-22)
9. Twohig KA, Nyberg T, Zaidi A, et al. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study. Lancet Infect Dis 2021.
10. World Health Organization. Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. <http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020> (Accessed on February 12, 2020).
11. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) technical guidance. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance> (Accessed on February 14, 2020).
12. Naimova S. A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing spondiloarthritis //British Medical Journal. – 2021. – T. 1. – №. 1.

13. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondylarthritis //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – Т. 3. – С. 18-22
14. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. – Т. 8. – №. 13.
15. Болтаев К. Ж., Ахмедова Н. Ш. Характеристика феномена развития полидефицитных состояний при старении //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – №. 1. – С. 24-26.
16. Tulkinjanovna S. G., Anvarovich R. A. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137)–2020. April. - 2020. - Т. 10. - №. 4. - S. 846-853.